

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Sürecine Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

Examination of Special Education Teachers' Self-Efficacy Towards the Teaching Process With Games

Suat OĞUZ¹ Eylem Özlem GÖKTAY²

¹ Uzm, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-0511-5977, Bursa, Türkiye

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0002-5294-169x, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Özel eğitimde oyunla öğretim, bireylerin öğrenme süreçlerini desteklemek için etkili bir yöntemdir. Oyunla öğretim ile özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde giderilmeye çalışılır. Bu nedenle, öğretmenlerin özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları oyunla öğretim yöntemleri üzerindeki öz yeterlik seviyelerinin belirlenmesi önem taşır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Bu genel amaç ile birlikte, özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarının cinsiyet, yaş ve mesleki deneyim değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu araştırma betimsel nitelikli ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırma özel eğitim alanında görev yapan toplam 104 özel eğitim öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Süreci Öz Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin; uygulama sürecine yönelik öz yeterlik, program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik, değerlendirmeye yönelik öz yeterlik, gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik ve uygulama yöntemine yönelik öz yeterliklerinin çok yüksek düzeyde olduğu, cinsiyet ve yaş, değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı ancak, mesleki deneyim değişkenine göre 5-10 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin lehine anlamlı farklılıkların olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Özel eğitim, oyunla öğretim, öz yeterlik

ABSTRACT

Teaching with games in special education is an effective method to support individuals' learning processes. With game-based teaching, the educational needs of students with special needs are tried to be met in an interesting and entertaining way. Therefore, it is important to determine the self-efficacy levels of teachers on the game-based teaching methods they use to meet the educational needs of individuals with special needs. In this context, the aim of the research is to examine the self-efficacy of special education teachers regarding the game-based teaching process according to various variables. With this general purpose, the professional self-efficacy perceptions of special education teachers were compared in terms of gender, age and professional experience variables. In this respect, this research is a descriptive relational screening and causal comparison research. The research was conducted on a total of 104 special education teachers working in the field of special education. In the research, “personal information form” and “Special Education Teachers' Self-Efficacy Scale for the Game-based Teaching Process” were used as data collection tools. In the study, frequency, percentage, arithmetic mean, t-test for independent groups, one-way variance analysis were used for data analysis. As a result of the study, it was concluded that special education teachers' self-efficacy for the implementation process, self-efficacy for planning teaching appropriate to program stages, self-efficacy for evaluation, self-efficacy for planning teaching according to developmental characteristics and self-efficacy for implementation method were at a very high level, there was no significant difference according to gender and age variables, but there were significant differences in favor of teachers with 5-10 years of professional experience according to the professional experience variable.

Keywords: Special education, teaching with games, self-efficacy

GİRİŞ

Toplumdaki her birey, kendine özgü kişisel ve gelişimsel özelliklere sahiptir ve bu nedenle farklı gereksinimlerle karşılaşır. Bu bireysel farklılıklara rağmen, insanlar ortak eğitim ortamlarında bir araya gelebilir. Genel anlamda bireylerin bilgi edinimi açısından belirgin farklılıklar gözlenmezken, özel gereksinimli bireylerde eğitimsel kazanımlar açısından normların dışında dikkat çeken farklar oluşabilmektedir. Özel gereksinimli bireyler, fiziksel, zihinsel, duygusal veya gelişimsel durumlarından

Citation: Oğuz, S. & Götay, E. Ö. (2025). “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Sürecine Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi”, International QMX Journal, 4(3), 430-439. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

dolayı günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayan ve bu nedenle çeşitli hizmetler ile desteğe ihtiyaç duyan bireylerdir. Bu bireylerin toplumsal uyum sağlamaları ve bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri adına özellikle bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesi kritik bir öneme sahiptir. Özel gereksinimli grup içerisinde, zihinsel yetersizliğe sahip bireyler de yer alır. Ancak zihinsel yetersizliği yalnızca bir öğrenme güçlüğü şeklinde ele almak doğru bir yaklaşım değildir. Öğrenme güçlüğü bulunan bireyler, genellikle akademik başarı düzeyinde bir veya daha fazla alanda düşük performans sergiler. Buna karşın, bu kişiler sıklıkla zekâ testlerinde normal değerler elde edebilir ve temel yaşam becerilerini sürdürmede ciddi zorluklar yaşamazlar. Bunun yanı sıra özel gereksinimli bireylerde iletişim, sosyal uyum ve beceriler gibi alanlarda eksiklikler görülebilir. Yaşam kalitelerinin artırılması ise ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış sosyal destek mekanizmaları ve eğitim olanaklarıyla mümkün hale gelmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi, onların bağımsız yaşam becerilerini geliştirerek hayatlarını daha kaliteli ve özgün bir şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçlar. Bu bağlamda, eğitim süreci bu bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenir. Toplum içerisinde özel gereksinimli bireylerin sayısının dikkate değer bir seviyede olduğu düşünüldüğünde, erken tanılama süreçlerinin önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Özellikle erken yaşlarda hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) ile eğitime en kısa sürede başlanması büyük bir gereklilik olarak karşımıza çıkar (Sarı ve İlik, 2014). Eğitimin hayat boyu süren bir süreç olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde modern yöntem ve tekniklerin kullanımıyla bu bireylerin hem akademik hem de sosyal anlamda kayda değer gelişimler sergiledikleri görülmektedir. Bu gelişim sayesinde bireyler yalnızca topluma daha kolay uyum sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda daha fazla sorumluluk alabilmektedir. Bunun yanı sıra gerekli akademik bilgi birikimini edinerek kendilerini geliştirme ve potansiyellerini açığa çıkarma fırsatını elde etmektedirler.

Oyun, öğrenciyi süreç içinde mutlu eden, aktif katılım ve dikkat gerektiren, güdüleyici, öğrencinin isteyerek dahil olduğu ve esnek bir yapıya sahip sosyal etkinliklerdir. Öğrencilerin gelişiminde önemli bir role sahip olan oyun, onların ilerleme süreçlerini yansıtır. Oyun esnasında sergilenen davranışlar, öğrencinin gelişim süreci hakkında değerli ipuçları sunar. Aynı zamanda oyun, öğrenciler için keşfetme, öğrenme ve kendini ifade etme aracıdır. Öğrenci, oyun sayesinde dil becerilerini geliştirir, gelecekte karşılaşılabileceği durumlara hazırlanır, nesne ya da objeleri amacının dışında kullanarak farklı perspektifler geliştirir, problem çözme yeteneğini güçlendirir ve hayal kurarak dünyayı anlamlandırır. Bu yönüyle oyun, öğrencilerin yaşamlarına bir hazırlık süreci işlevi görür. Ayrıca gerçek hayatta riskli olabilecek durumları oyun simülasyonları yoluyla güvenli bir şekilde deneyimleyebilir ve bu sayede hayatı anlaması gereken yönleriyle kavrayabilir.

Özel gereksinimli bireylerin oyun tercihleri, yaşlarına göre yoğunluk, çeşitlilik ve zorluk açısından farklılık gösterir. Genellikle bu bireylerin oyunları, diğer bireylere kıyasla daha kolay anlaşılır, daha az çeşitlilik sunan ve daha düşük sıklıkta oynanan türdedir. Ancak sınırlı ve basit bir oyun oynama becerisi, bireylerin oyun etkinlikleri sırasında diğer kişilerle kuracağı iletişim ve sosyal beceriler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir (Frey ve Kaiser, 2011). Bu nedenle, özel gereksinimli çocukların oyun becerilerini geliştirebilmeleri adına planlı bir destek gereklidir. Bu bağlamda, onların oyun oynayacağı alanların titizlikle ve eksiksiz biçimde planlanması önem taşımaktadır. Özel eğitim ortamlarında görev yapan öğretmenler, öğrencilerin oyun alanlarını düzenlerken bireylerin ihtiyaçlarını, gelişim seviyelerini ve ilgilerini dikkate almalıdır (Metin ve diğerleri, 1999). Ayrıca, öğrencilerin sosyal etkileşim kurabileceği ve aktif bir şekilde iletişimde bulunabileceği oyun ortamlarının yapılandırılması gerekir. Bu süreçte öğretmenler, öğrencilerin oyundaki rollerine uygun şekilde model olmalıdır.

Oyun, özel gereksinimli bireyler için öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen önemli bir yöntemdir. Ancak, öğretmenlerin bu oyunları eğitim ortamına entegre ederken bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Özel gereksinimli bireylerde dikkat ve ilgi dağınıklığı yaşanabileceğinden, oyun araç ve gereçlerinde çeşitlilik sağlamak önem arz eder. Bununla birlikte, bu bireylerin bahsi geçen oyun türlerine katılım göstermekte ve oyunları sürdürmekte zorlandıkları gözlemlenmektedir. Diğer bireyler herhangi bir oyuncak ile kendi kendine oyun oynayabilirken, özel gereksinimli bireylerin oyuncaklarına uyarlamalar yapılması ve oyun sırasında rehberlik edilmesi gerekebilir (Brodin, 1999). Oyun, öğrencilerin çok yönlü gelişimini etkileyen kapsamlı bir alandır. Çocukların gelişim evreleri ile

oynadıkları oyun türleri arasında bir paralellik bulunmaktadır. Bu bağlamda Öztürk (2010), oyunları şu şekilde sınıflandırmıştır:

- ✓ *Öz Yapılarına Göre Oyun Çeşitleri*: Bu oyun türünde; hayali oyun ve kurallı oyunlar yer almaktadır.
- ✓ *Oynandığı Yere Göre Oyun Çeşitleri*: Bu oyun türünde; sınıf-salon oyunları ve açık hava oyunları yer almaktadır.
- ✓ *Araç Kullanımına Göre Oyun Çeşitleri*: Bu oyun türü; araçla, araçsız ve araçta oynanan oyunlar olmak üzere üç farklı şekilde oynanmaktadır.
- ✓ *Fiziksel Oyunlar: Hareketlilik Çeşitlerine Göre Oyun Çeşitleri*: Bu oyun türü; ısındırıcı oyun, hareketli oyun ve dinlendirici oyun olmak üzere üç başlık altında ele alınmaktadır.
- ✓ *Müzikli Oyunlar ve Rontlar*: Müziğin ritmine uygun olacak şekilde çocuğun tempo tutarak hareket etmesini kapsamaktadır
- ✓ *Oynanan Materyale Göre Oyun Çeşitleri*: Bu oyun türü; evcilik oyunları, yapı-inşa oyunları, manipülatif / keşfedici oyun, doğal materyallerle oynanan oyun ve taklit oyunu veya dramatik oyun olmak üzere beş farklı oyun türünü içermektedir

Özel gereksinimli bireylerin öğretmenleri öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve devinimsel özelliklerini yönelik bilgi birikimine sahip olmalıdır. Ayrıca özel eğitim alanına yönelik öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamada gereken donanıma sahip olmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda uygun yöntemler belirlemeli ve yönetime uygun araç-gereç, etkinlik ve ortam düzenlemeleri yapmalıdır. Bu anlamda öğretmenin eğitim-öğretim sürecinde iletişim becerisi, konu bilgisi, donanımı ve kullandığı stratejik yöntem ve ders metotları öğretmenin yeterlikleridir. Öğretmen yeterlikleri, öğretmenlerin mesleki anlamda tecrübelerini etkili ve nitelikli olarak yapabilmek amacıyla kazanmaları gereken öğrenme kazanımları olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2018). Öğretmenlerin öz yeterlikleri öğrencilerin öğrenebilmelerini doğrudan etkilemektedir. Özel gereksinimli bireylerin öğretmenleri için öz yeterlik algılarının yüksek olması öğretmenlerin tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda öğretim faaliyetlerini ve öğrenme ürünlerini de olumlu bir şekilde etkiler.

Özel eğitimde oyun ile ilgili yapılan araştırmalar tarandığında; özel gereksinimli bireyler için oyunun önemi ve oyunun özel gereksinimli bireylerin sosyal, zihinsel, bedensel ve duyuşsal gelişimlerine olan katkısı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Kaya, 2010; Wong ve Kasari, 2012; Yaman, 2015; Şengül, 2018). Özel eğitim öğretmenlerin öz yeterlikleri ile ilgili farklı konularda çalışmalar olmuştur. Aynı zamanda öğretmenlerin oyun öğretimi yeterlikleri ile ilgili çalışmalar olmuştur. Ancak özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim öz yeterliklerini inceleyen çalışma olmadığı görülmüştür. Oyunun özel gereksinimli bireylerin eğitim sürecinde önemi dikkate alındığında öğretmenlerin oyunla öğretim süreci konusundaki yeterliklerinin araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı ve alt problemler

Araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, mesleki deneyim) göre incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

1. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterlikleri ne düzeydedir?
2. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinde; cinsiyet, yaş, mesleki deneyim değişkenlerine göre anlamlı farklılık var mıdır?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem) göre incelendiği tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar mevcut durumu ortaya koymayı ve bu durumu araştırmacı tarafından kontrol ve manipüle edilmeden, araştırma konusu ile ilgili öncelikleri ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır (Karasar, 2020)

Araştırmanın Çalışma Grubu

araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel eğitim alanında görev yapan 62 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, elverişli örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Bu yöntem, çalışma döneminde erişilebilir ve uygun olan öğelerin, araştırmacı tarafından belirli bir plana bağlı olmaksızın seçilmesi esasına dayanır. Aynı zamanda, zaman, iş gücü gibi mevcut sınırlılıklar nedeniyle örnekleme, kolay ulaşılabilir ve uygulamaya uygun öğelerden seçilmektedir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Katılımcılara ilişkin ayrıntılı bilgiler tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Kişisel Özellikler

Sosyo-Demografik Değişkenler	Gruplar	F	%
Cinsiyet	Kadın	58	55.8
	Erkek	46	44.2
Yaş	22-27	28	26.9
	28-33	30	28.8
	34-40	32	30.8
	40 ve üzeri	14	13.5
	1-4 yıl	33	31.7
Mesleki deneyim	5-10 yıl	31	29.8
	11-15 yıl	24	23.1
	16 yıl ve üzeri	16	15.4
Toplam		104	100

Tablo 1’de araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Katılımcıların % 55.8 ‘ini kadınlar, % 44.2’sini erkekler oluşturduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan kişisel bilgi formu ve öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır.

Kişisel bilgi formu; araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerini belirlemek için araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Form öğretmenlerden cinsiyet, yaş, mesleki kıdem durumunu belirlemeye yönelik üç sorudan oluşmaktadır.

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Süreci Öz Yeterlik Ölçeği: Ölçek, Yıldırım (2021) tarafından geliştirilmiş ve beşli Likert tipinde tasarlanmıştır. Toplamda 18 maddeden ve beş faktörden oluşan bu ölçek, şu faktörleri içermektedir: Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik, program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik, değerlendirmeye yönelik öz yeterlik, gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik ve uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik. Faktörlere ait alfa katsayıları sırasıyla 0,89; 0,90; 0,78; 0,75 ve 0,75 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin genel alfa katsayısı ise 0,90’dır. Bu katsayılar, ölçme aracının iç tutarlılığa dayalı güvenilirliğinin yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar, ölçme aracının özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine ilişkin öz yeterlik algılarını belirlemek için kullanılabilirliğini göstermektedir. Ölçeğin puan ortalamalarını yorumlarken şu aralıklar esas alınmıştır: 1.00–1.80 arası "hiçbir zaman", 1.81–2.60 "nadiren", 2.61–3.40 "bazen", 3.41–4.20 "sık sık" ve 4.21–5.00 arası "her zaman".

Verilerin Analizi

Araştırmada verilerin betimlenmesi için frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Puanların normal dağılım durumlarının incelenmesi için çarpıklık ve basıklık katsayıları ve Kolmogorow-Smirnov testi incelenmiştir. Puanların normal dağılım durumlarının incelenmesi için çarpıklık ve basıklık katsayıları ve Kolmogorow-Smirnov testi incelenmiştir. Tablo 2’de puanların normalliğine ilişkin istatistikler verilmiştir.

Tablo 2: Puan Dağılımlarına İlişkin Normallik Testi Sonuçları

Ölçek	\bar{x}	SS	Basıklık		Çarpıklık		K-S Testi
			Katsayı	Standart H.	Katsayı	Standart H.	
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Süreci Öz Yeterlik Ölçeği	4.16	.62	.67	.54	-.47	.28	P = .08

Tablo 2 incelendiğinde, mesleki öz yeterlik ölçeğine ait çarpıklık ve basıklık katsayıları görülmektedir. Bu değerlerin +1.5 aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, her iki ölçek için yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarının $p > 0.05$ olduğu görülmüştür. Bu bulgular, ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple, verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık için 0.05 düzeyi kullanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular şöyledir;

Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerine ilişkin bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterlikleri ne düzeydedir.” şeklinde belirtilmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Sürecine Yönelik Öz Yeterlikleri

Ölçek	N	En Düşük Puan	En Yüksek Puan	\bar{X}	Ss
Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik	104	2,5	5	4.62	0,50
Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik,	104	2,5	5	4.79	0,52
Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik	104	2,0	5	4.34	0,44
Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	104	2,0	5	4.22	0,36
Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik	104	2,0	5	4.28	0,42
Ölçek toplam puanı	104	2,0	5	4.53	0,38

Tablo 3. incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterlikleri “Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4,62$; Ss= 0,50), “Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4,79$; Ss= 0,52), “Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4,24$; Ss= 0,44), “Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4,22$; Ss= 0,36), “Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik” alt boyutundan aldıkları puanlar ($\bar{X}=4,28$; Ss= 0,42) olduğu görülmektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterlik ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ($\bar{X}=4,53$; Ss= 0,38) şeklindedir. Bu bulguya göre özel eğitim öğretmenlerinin mesleki öz yeterlik algılarının “her zaman” aralığında olduğu görülmüştür.

Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin karşılaştırılmasına ilişkin bulgular

İkinci alt problem “Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinde; cinsiyet, yaş, mesleki deneyim değişkenlerine göre anlamlı farklılık var mıdır? Şeklindedir. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 4’ te verilmiştir.

Tablo 4. Özel Eğitim Öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	t	P	Fark durumu
Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik	Kadın	58	4,26	0,21	0,15	0,21	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,23	0,42			
Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	Kadın	58	4,22	0,38	1,68	0,48	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,16	0,49			
Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik	Kadın	58	4,18	0,42	1,23	0,32	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,24	0,44			
Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik	Kadın	58	4,18	0,42	1,13	0,14	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,24	0,44			
Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	Kadın	58	4,18	0,42	1,72	0,09	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,24	0,44			
Ölçek toplam puanı	Kadın	58	4,34	0,44	0,68	0,45	Fark yoktur.
	Erkek	46	4,30	0,46			

$p>0,05$

Tablo 4. incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkenine göre karşılaştığı görülmektedir. “Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik” alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenleri ortalamaları ($t=-0,15$; $p=0,21$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik” alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenleri ortalamaları ($t=-1,68$; $p=0,48$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik” alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenleri ortalamaları ($t=-1,23$; $p=0,32$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik” alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenleri ortalamaları ($t=-1,13$; $p=0,14$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik” alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenleri ortalamaları ($t=-1,72$; $p=0,09$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, ölçeğin toplam puanlarına göre kadın öğretmenleri puan ortalamaları ($t= 0,68$; $p=0,45$) değeri ile cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark görülmemiştir. Bu sonuç bize öğretmenlerin oyunla öğretime yönelik öz yeterliklerinin cinsiyet değişkeni açısından benzer olduğunu göstermektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin yaş değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 4’ te verilmiştir.

Tablo 5. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Sürecine Yönelik Öz Yeterliklerinin Yaşa Göre Karşılaştırılması

	Yaş	N	\bar{X}	SS	F	P	Fark Durumu
Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik	22-27 (1)	28	4,24	0,52	1,65	0,21	Fark yoktur
	28-33 (2)	30	4,26	0,41			
	34-40 (3)	32	4,20	0,39			
	40 ve üzeri (4)	14	4,09	0,60			
Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	22-27 (1)	28	4,10	0,50	1,59	0,01*	1-2
	28-33 (2)	30	4,00	0,44			
	34-40 (3)	32	4,40	0,54			
	40 ve üzeri (4)	14	3,92	0,48			
Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik	22-27 (1)	28	4,10	0,50	2,21	0,00*	1-2
	28-33 (2)	30	4,00	0,44			
	34-40 (3)	32	4,40	0,54			
	40 ve üzeri (4)	14	3,92	0,48			
Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik	22-27 (1)	28	4,10	0,50	2,12	0,12	Fark yoktur
	28-33 (2)	30	4,00	0,44			
	34-40 (3)	32	4,40	0,54			
	40 ve üzeri (4)	14	3,92	0,48			
Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	22-27 (1)	28	4,28	0,45	2,19	0,18	Fark yoktur
	27-33 (2)	30	4,26	0,39			
	34-40 (3)	32	4,18	0,40			
	40 ve üzeri (4)	14	4,01	0,84			
Ölçek toplam puanı	22-27 (1)	28	4,14	0,45	2,13	0,19	Fark yoktur.
	27-33 (2)	30	4,25	0,38			
	34-40 (3)	32	4,13	0,40			
	40 ve üzeri (4)	14	4,01	0,60			

* $p<0,05$

Tablo 5. incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin yaş değişkenine göre karşılaştığı görülmektedir. “**Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,65$; $p=0,21$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “**Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,59$; $p=0,01$) değeri ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın “22-27” ve “28-33 “ yaşlarında öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür. “**Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=2,21$; $p=0,00$) değeri ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın “22-27” ve “28-33 “ yaşlarında öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür. “**Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=2,12$; $p=0,12$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “**Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=2,19$; $p=0,18$) değeri ile anlamlı bir farklılık göstermediği, **ölçeğin toplam puanlarına** göre öğretmenlerin puan ortalamaları ($F= 2,13$; $p=0,19$) değeri ile yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu sonuç bize öğretmenlerin oyunla öğretime yönelik öz yeterliklerinin yaş değişkeni açısından toplam puanlar açısından benzer olduğunu göstermektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin mesleki deneyime göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 6’ da verilmiştir.

Tablo 6. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyunla Öğretim Sürecine Yönelik Öz Yeterliklerinin Mesleki Deneyime Göre Karşılaştırılması

	Mesleki Kıdem	N	\bar{X}	Ss	F	P	Fark Durumu
Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik	1-4 (1)	33	4,25	0,51	1.14	0,06	Fark yoktur.
	5-10 (2)	31	4,27	0,45			
	11-15 (3)	24	4,26	0,46			
	16 ve üzeri (4)	16	4,13	0,49			
Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	1-4 (1)	33	4,23	0,50	1.88	0,01*	1-4 2-4
	5-10 (2)	31	4,23	0,46			
	11-15 (3)	24	4,16	0,51			
	16 ve üzeri (4)	16	4,00	0,47			
Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik	1-4 (1)	33	4,23	0,50	1.23	0,00*	1-2 1-3 1-4
	5-10 (2)	31	4,23	0,46			
	11-15 (3)	24	4,16	0,51			
	16 ve üzeri (4)	16	4,00	0,47			
Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik	1-4 (1)	33	4,23	0,50	1.75	0,08	Fark yoktur
	5-10 (2)	31	4,23	0,46			
	11-15 (3)	24	4,16	0,51			
	16 ve üzeri (4)	16	4,00	0,47			
Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik	1-4 (1)	33	4,30	0,41	1.12	0,11	1-4
	5-10 (2)	31	4,24	0,58			
	11-15 (3)	24	4,23	0,39			
	16 ve üzeri (4)	16	4,09	0,60			
Ölçek toplam puanı	1-4 (1)	33	4,26	0,44	1.71	0,09	Fark yoktur.
	5-10 (2)	31	4,25	0,45			
	11-15 (3)	24	4,22	0,41			
	16 ve üzeri (4)	16	4,07	0,49			

* $p < 0,05$

Tablo 5. incelendiğinde özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim sürecine yönelik öz yeterliklerinin mesleki deneyim değişkenine göre karşılaştığı görülmektedir. “**Uygulama sürecine yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,14$; $p=0,06$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “**Program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,88$; $p=0,01$) değeri ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın “1-4 ile 16 yıl ve üzeri”; “5-10 ile 16 yıl ve üzeri” mesleki deneyime sahip öğretmenlerin arasında olduğu görülmüştür. “**Uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,23$; $p=0,00$) değeri ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın “1-4 ile 5-10 yıl” , “1-4- ile 11-15 yıl, 1-4 ile 16 yıl ve üzeri” mesleki deneyime sahip öğretmenlerin arasında olduğu görülmüştür. “**Değerlendirmeye yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,75$; $p=0,08$) değeri ile anlamlı bir farklılık görülmediği, “**Gelişimsel özelliğe göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik**” alt boyutunda öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,12$; $p=0,11$) değeri ile anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın, “1-4 ile 16 yıl ve üzeri” deneyime sahip

öğretmenler arasında olduğu, **ölçeğin toplam puanlarına** göre öğretmenlerin puan ortalamaları ($F=1,71$; $p=0,09$) değeri ile mesleki deneyim değişkeni açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu sonuç bize öğretmenlerin oyunla öğretime yönelik öz yeterliklerinin mesleki deneyim değişkeni açısından aralarında anlamlı farklılığın olmadığını göstermektedir.

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Elde edilen bulgular doğrultusunda, özel eğitim öğretmenlerinin oyun temelli öğretim süreçleriyle ilgili öz yeterlik algılarının her zaman yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, cinsiyet değişkenine bağlı olarak bu öz yeterlik algıları arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Yaş değişkeni açısından yapılan analizler, öğretmenlerin "uygulama sürecine yönelik öz yeterlik," "değerlendirmeye yönelik öz yeterlik," ve "gelişimsel özelliklere göre öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik" alt boyutları ile ölçeğin toplam puan ortalamalarında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, "program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik" ve "uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik" alt boyutlarında yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Benzer şekilde, mesleki deneyim değişkeni açısından da öğretmenlerin "uygulama sürecine yönelik öz yeterlik," "değerlendirmeye yönelik öz yeterlik" ve ölçeğin toplam puan ortalamalarında herhangi bir farklılık tespit edilmezken, "program aşamalarına uygun öğretimi planlamaya yönelik öz yeterlik" ve "uygulama yöntemine yönelik öz yeterlik" alt boyutlarında anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir.

Oyun, özel eğitimde bireylerin öğrenme süreçlerini destekleyen ve gelişimlerini pekiştiren kritik bir araçtır. Eğlenceli bir öğrenme ortamı sunan oyunlar, bireylerin sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, eğitimcilerin ve ailelerin oyunların sunduğu fırsatları değerlendirmesi, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına katkıda bulunacaktır. Literatür taraması sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Örneğin, Kadim (2012), okul öncesi öğretmenlerinin oyun temelli öğretime yönelik öz yeterliklerini incelediği araştırmasında, planlama konusundaki öz-yeterlilik algılarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Guo ve arkadaşları (2014) ise okul öncesi özel eğitimde öğretmenlerin genel öz yeterlik algılarını yüksek bulmuş ve bu sonuçlar araştırmamızla örtüşmüştür. Piştav ve diğerlerinin (2017) yaptığı çalışmada da özel eğitim öğretmenlerinin oyun temelli öğretimde özellikle planlama konusunda güçlü öz-yeterlilik algılarına sahip olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, özel gereksinimli bireylerin eğitiminden sorumlu tüm öğretmenlerin oyun eğitimi dersleri almalarının, mesleki kıdem değişkeni açısından benzer sonuçlara yol açtığı görülmüştür.

Mesleki kıdem ile öz yeterlik arasındaki ilişkiyi inceleyen diğer çalışmalar da bu durumu destekler niteliktedir. Semerci ve Uyanık Balat (2008), okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkiye odaklandıkları araştırmada, mesleki kıdem bu algıları etkilemediği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Dickey (2017) de mesleki kıdem öğretmenlerin öz yeterlik algıları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadığını ifade etmiş ve çalışmasıyla araştırmamız arasında paralellik kurulmuştur. Özel eğitim, bireylerin özgün ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir eğitim dalıdır ve bu bağlamda oyun temel bir öğrenme aracı olarak öne çıkmaktadır. Son dönemlerde yapılan araştırmalar, oyunların çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil gelişimleri üzerindeki olumlu etkilerini hem öğretmenler hem de ebeveynlerin perspektifinden değerlendirmiştir. Bu çalışmalar, oyunun çocukların genel gelişimine önemli katkılar sağladığını net bir şekilde ortaya koymaktadır (Adıgüzel, 2012; Artar, 1999). Özellikle Quirnbach ve arkadaşlarının (2009) gerçekleştirdiği çalışmada, sosyal hikâyelerin otistik bireylerin gelişiminde etkili olduğu bulunmuştur. Bu durum, otistik bireylerin genellikle açıkça tanımlanmış sosyal bilgiye ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır ve onların uygun şekilde davranmaları için gerekli ortamı sağlamaktadır.

Oyun sırasında çocuklar, doğal bir etkileşim içerisinde bulunarak öğrenmeye yönelik deneyimlerini paylaşır. Bu süreç, çocukların gelişimine önemli katkılar sağlar ve öğrenme süreçlerini zenginleştirir. Özellikle erken çocukluk döneminde, çocukların merak ve keşfetme dürtülerinin yüksek olması nedeniyle, okul öncesi dönemde oyunların etkili bir öğrenme aracı olarak kullanılması büyük önem taşır. Oyun, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirirken aynı zamanda öğrenme sürecini eğlenceli hale getirir. Eğitsel oyunlarla desteklenen çocuklar; paylaşma alışkanlığı kazanmış, toplumsal yaşantıya uyum sağlamış, çeşitli beceriler geliştirmiş, çevresine ve kendine güven duyan, zorluklarla baş etme kapasitesi yüksek bireyler olarak yetişebilir. Bu durum, özel gereksinimli bireylerin gelişimi

için de önemli bir rol oynarken, bu alandaki çalışmalar toplumsal ve vicdani bir sorumluluk olarak değerlendirilmektedir.

Araştırma bulguları ışığında şu önerilerde bulunulabilir.

- ✓ *Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim süreci öz-yeterlilikleri yaş ve mesleki deneyim değişkenleri açısından farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılığın azaltılmasına yönelik oyun içerikli hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.*
- ✓ *Özel eğitim öğretmenlerinin oyunla öğretim süreci öz-yeterliliği ölçeği özel eğitim okullarında görev yapan farklı branşlarda öğretmenlerin öz-yeterliliği incelenebilir.*
- ✓ *Eğitim fakültelerinde Özel eğitim öğretmenliği lisans programlarında oyun ve şarkı ders içeriği zenginleştirilerek uygulamalı eğitime ağırlık verilebilir.*

KAYNAKÇA

Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde yaratıcı drama (2. baskı). Ankara: Naturel Yayınevi.

Artar, M. (1999). Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların oyun hakkına ilişkin tutumları. B. Onur & N. Güney (Ed.), Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar içinde (ss. 84-94). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 12.

Brodin, J. (1999). Play in children with severe multiple disabilities: play with toys a review. *International Journal of Disability, Development and Education*, 46(1), 25-34.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th Edition). New York: Routledge.

Cohen, L. ve Spencier, L. (2009). *Teaching learners with mild and moderate disabilities: Research-based practices*. Boston: MA: Allyn & Bacon

Dickey, A. (2017). *Exploring The Relationship Between Special Education Administrative Support And The Self-Efficacy Of Special Education Teachers*. Doktora Tezi. Fresno: California State University.

Eker, C. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178., Doi: 10.12780/Uusbd286

Frey, J.R. ve Kaiser, A. P. (2011). The use of play expansions to increase the diversity and complexity of object play in young children with disabilities. *Topics in Early Childhood Special Education*, 31(2), 99-111

Kadim, M. (2012). *Okul Öncesi Öğretmenlerini Oyun Öğretimine İlişkin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi*. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, A. (2010). *Oyun Müdahale Programının 3-5 Yaş Arasındaki Özel Gereksinimli Çocukların Bilişsel Becerilerinin Desteklenmesindeki Etkililiğinin İncelenmesi*. Ankara: (Yüksek Lisans Tezi)Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Manwarin, J. S. (2011). *High stakes play: "early childhood special educators" perspectives of play in pre-kindergarten classrooms*. Florida: University of South Florida, (Doktora Tezi).

Metin, N., Şahin, S. ve Şanlı, E. (1999). Okul öncesi düzeyde ve dört -dokuz yaş grubundaki zihinsel engelli çocukların tercih ettikleri oyun köşeleri ve oynadıkları oyun tiplerinin incelenmesi. *Özel Eğitim Dergisi*, 2(3), 14-24

Öztürk, A. (2010). *Okul Öncesi Eğitimde Oyun*. Ankara: Eğiten Kitabevi.

Pehlivan, H. (2012). *Oyun ve Öğrenme*. Ankara: Anı Yayıncılık.

Piştav-Akmeşe, P. ve Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 18(1), 1-26.

Quirnbach, L. M., Lincoln, A. J., Feinberg-Gizzo, M., Ingersoll, B. R., Andrews, S. M., (2009). "Social Stories: Mechanism of Effectiveness in Increasing Game Play Skills in Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder Using a Pretest-Posttest repeated Measure Randomized Control Group Design." *Journal of Autism Developmental Disorder*, p. 299- 321, 2009:39

Sarı, H. ve İlik, Ş. Ş. (2014). *Öğretmenler-Uzmanlar-Aileler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme-Uygulama-Değerlendirme*. Ankara: Eğiten Kitap.

Semerci, D. ve Uyanık Balat, G. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* , 19(3), 494-519.

Şengül, Y. (2018). *Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Nesneli Oyun Ve Taklit Becerilerinin Alıcı Ve İfade Edici Dil Sözcük Dağarcığı İle İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi)*. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Wong, C. & Kasari, C. (2012). Play and joint attention of children with autism in the preschool special education classroom. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42, 2152–2161

Yaman, T. (2015). *Beden Eğitimi Ve Oyunun Hafif Düzey Zihinsel Engelli Bireylerin Sosyal Beceri Kazanımları Üzerine Etkisinin Araştırılması*. Burdur: (Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz, A. (2018). *Fen Bilgisi öğretmen yetiştirme programlarında kalite standartlarının belirlenmesi: ölçek geliştirme ve uygulama çalışması*. Kastamonu: (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.